

O'ZBEK TILI DIALEKTLARIDA QO'LLANILADIGAN SO'ZLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI VA ADABIY TILNING TA'SIRI**G'aybullayeva Ruxshona A'zamxo'jayevna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi talabasi

rgaybullayeva17@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tili dialektlarida qo'llaniladigan leksik birliklarning lingvistik xususiyatlari va ularning adabiy tilga ta'siri yoritilgan. Dialektal leksika xalq og'zaki nutqida muhim o'rin egallashi, adabiy tilning boyib borishida va milliy tilning taraqqiyotida o'ziga xos manba bo'lishi tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, dialektal so'zlarning adabiy tilga singish jarayoni, ularning ijtimoiy va madaniy ahamiyati hamda muallifning erkin mulohazalari keltiriladi. Dialektal so'zlar, o'z navbatida, madaniy va ijtimoiy kontekstda qanday shakllanishi va rivojlanishi haqida ham ma'lumot beriladi. Shuningdek, dialektal va adabiy til o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, ularning bir-biriga ta'sirini va o'zaro almashuv jarayonlarini o'rganadi. O'zbek tilining xilma-xil dialektlari orqali tilning boyligi va rang-barangligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: dialekt, sheva, leksika, adabiy til, lingvistik xususiyat, xalq og'zaki ijodi, til taraqqiyoti

Abstract. This article discusses the linguistic characteristics of lexical units used in dialects of the Uzbek language and their influence on the literary language. The important place of dialectal lexis in folk speech, its role in the enrichment of the literary language and the development of the national language are analyzed. The article also presents the process of assimilation of dialectal words into the literary language, their social and cultural significance, and the author's free comments. Dialectal words, in turn, are also given information about how they are formed and developed in a cultural and social context. It also studies the interrelationship between dialectal and literary languages, their influence on each other, and the processes of mutual exchange. It emphasizes the richness and diversity of the language through its diverse dialects of the Uzbek language

Key words: dialect, dialect, lexicon, literary language, linguistic feature, folk oral literature, language development

Аннотатсия. В данной статье рассматриваются лингвистические особенности лексических единиц, используемых в диалектах узбекского языка, и их влияние на литературный язык. Анализируется важное место диалектной лексики в народной речи, её роль в обогащении литературного языка и развитии национального языка. В статье также представлен процесс ассимиляции диалектных слов в литературный язык, их социальное и культурное значение, а также даются свободные комментарии автора. Диалектные слова, в свою очередь, также даются сведения об их формировании и развитии в культурном и социальном контексте. В статье также изучается взаимосвязь диалектных и литературных языков, их влияние друг на друга и процессы взаимообмена. Подчеркивается богатство и многообразие языка через его разнообразные диалекты узбекского языка.

Ключевые слова: диалект, диалектная лексика, литературный язык, языковая особенность, народное устное творчество, развитие языка.

O'zbek tili, o'zining boy tarixi va madaniyati bilan birga, turli dialektlarga ega bo'lib, bu dialektlar tilning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Dialektlar, o'z navbatida, geografik, ijtimoiy va madaniy omillar ta'sirida shakllanadi va ularning har biri o'ziga xos fonetik, leksik va morfologik xususiyatlarga ega. Ushbu maqolaning maqsadi, o'zbek tili dialektlarida qo'llaniladigan so'zlarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish va ularning adabiy tilga ta'sirini o'rganishdan iborat. Dialektal so'zlar nafaqat tilning boyligini oshiribgina qolmay, balki milliy identitetni ham ifodalaydi. Ular orqali jamiyatning madaniy, tarixiy va ijtimoiy hayotini aks ettirish mumkin. Shuningdek, dialektal so'zlar adabiy tilga kirib, uning rivojlanishida yangi rang-baranglik va mazmun kiritadi. Biroq, dialektlar va adabiy til o'rtasidagi o'zaro aloqalar ko'pincha murakkab va ko'p qirrali bo'lishi mumkin.

O'zbek tilidagi dialektal so'zlar, avvalo, fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, Xorazm shevasida "aylanmoq" o'rniga "dolanmoq", Toshkent shevasida "qovun" o'rniga "qovuncha" kabi variantlar ishlatiladi. Bunday farqlar xalqning turmush tarzi, tarixiy aloqalari va ijtimoiy muhitidan dalolat beradi. Dialektal leksikada: Arxaizmlar (eski so'zlar) ko'proq saqlanib qolgan. Mahalliy yangi so'zlar (neologizmlar) ham uchraydi. O'zlashma so'zlar (turkiy, arabiy, forsiy, ruscha unsurlar) dialektlarda o'ziga xos shaklda qo'llaniladi. Dialektal so'zlarning adabiy tilga ta'siri ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi: Boyituvchi ta'sir. Shevalarda qo'llaniladigan ko'plab so'zlar adabiy tilga kirib, lug'at tarkibini kengaytiradi. Masalan, "lagan", "choynak", "yantoq" kabi so'zlar dastlab

ma'lum hududlarda qo'llanilib, keyinchalik umumxalq tiliga singib ketgan. Ifoda rang-barangligi.

Dialektal so'zlar adabiy tilni yanada shirali, xalqona va obrazli qiladi. Xususan, badiiy adabiyotda yozuvchilar sheva unsurlaridan mahorat bilan foydalanib, asarlarga milliylik ruhini olib kirganlar. Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom kabi adiblarning asarlarida bu holni yaqqol ko'rish mumkin. Dialektal so'zlarni faqat "shevaga xos" deb chetga surib qo'yish to'g'ri emas. Ular milliy tilning jonli qatlamidir. Agar adabiy til faqat qoidalar bilan chegaralansa, u jonli so'zlashuvdan uzoqlashadi. Shu bois shevalar til boyligini saqlab qolishda, o'zbek tilining rang-barangligini namoyon etishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv davrida o'zbek tili xalqaro tillar bilan raqobat qilish jarayonida o'z milliy boyliglariga tayanmog'i zarur. Shunda dialektal leksikaning adabiy tilga ta'sirini chuqur o'rganish va undan samarali foydalanish masalasi dolzarb bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili dialektlarida qo'llaniladigan so'zlar nafaqat lingvistik jihatdan, balki madaniy-ma'naviy nuqtayi nazardan ham muhim ahamiyatga ega. Ular adabiy tilni boyitadi, xalqona ruh beradi, til taraqqiyotiga kuch bag'ishlaydi. Shuning uchun dialektal leksikani o'rganish, uni ilmiy asosda tasniflash va adabiy til rivojida oqilona qo'llash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hojiev A. O'zbek dialektologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 1981.
2. Jo'rayev M. O'zbek tili dialektologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1999.
3. Qodirov S. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Karimov N. Shevalar va adabiy til munosabati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
5. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, 2001–2005.